

ISSN: 2277-2359

निबन्धमाला

परिसरीयशोधपत्रिका
(Campus Research Journal)

षष्ठं पुष्पम्

2016-2017

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

मानितविश्वविद्यालयः
(राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषद्द्वारा ए श्रेण्यां सम्मानितः)
गुरुवायूर परिसरः
पुरनाट्टुकरा
त्रिश्शूर केरला: - ६८०५५१

निबन्धमाला

षष्ठं पुष्पम्

अङ्कः 6

वर्षम् - 2016-2017

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः

मानितविश्वविद्यालयः

(राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषद्द्वारा एु श्रेण्यां सम्मानितः)

गुरुवायूर् परिसरः

पुरनाट्टुकरा त्रिशूर् केरलम् - 680551

प्रकाशकः
प्राचार्यः
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्
मानित विश्वविद्यालयः
गुरुवायूर परिसरः
पुरनाट्टुकरा
त्रिश्शूर - 680551
केरलाः
ISSN No. 2277-2359

गुरुवायूर परिसरः
षष्ठी सञ्चिका 2016-17
प्रतिलिपयः 150
रु. 400/-

मुख्यसम्पादकः निदेशकश्च
आचार्य चल्ला लक्ष्मीनारायणशर्मा
सम्पादिका
आचार्या सि.एल्.सिसिली
सहसम्पादकसमितिः
डा.एन्.आर्.श्रीधरन्
डा.ओ.आर्.विजयराघवन्
डा. रामचन्द्रजोयिस् एच्.
डा.विजयलक्ष्मीराधाकृष्णन्
डा.पि.आर्.रम्या
डा.वि.श्रीनिवासनारायणः

LAYOUT: Smt. Grandhi V Lakshmi Keerthi Sudha
Printed at: Geedi Printers, Ayyanthole, Thrissur.

Publisher
Principa प्रो. 1
Rashtriya Sanskrit Sanstha कुलप
Deemed University राष्ट्रिय
मानित
(मान्य
('ए'
प्रत्यय
Guruvayoor Campu
Puranattukar
Thrissur - 68055
keral

Email: rss.guruvayoor@gmail.com
Website: www.sanskritguruvayoor.org

Guruvayoor Campu
Sixth Issue: 2016-201
Copies: 15
Rs. 400/-

सम्पादकमण्डलम्

Chief Editor & Patro
Prof. Ch.L.N.Shar
Edit
Prof. C.L.Cici
Co-Editorial Boar
Dr.N.R.Sreedhar
Dr. O.R.VijayaRaghava
Dr.Ramachandra Jois
Dr.Vijayalakshmi Radhakrishna
Dr. Remya P
Dr. V.Srinivasa Naraya

विषयानुक्रमिका

1. सम्पादकीयम्		
2. विषयसूची		
3. वैदिकशिक्षणम्	आचार्य च.ल.ना.शर्मा	01
4. छात्रा टाबेव, न तु डीष्	आचार्य सि.एल्.सिसिली	13
5. व्याकरणोदाहरणकाव्येषु वासुदेवविजयम्	आचार्य के.पि.केशवन्	16
6. Only Epic in English Literature		
– PARADISE LOST-	Dr.S.V.R.Murthy	21
7. प्रमाणं प्रामाण्यञ्च	डा.एन्.आर्.श्रीधरन्	25
8. पाणिनीयं काव्यमर्मप्रकाशकम्	डा.के.विश्वनाथन्	29
9. महाभाष्यम्-एकमवलोकनम्	डा.विजयलक्ष्मीराधाकृष्णन्	31
10. शाब्दिकानां न्यायावयवाः	डा. नन्दकिशोरतिवारी	35
11. ज्यौतिषशास्त्रे स्त्रीजातकविमर्शः	डा.सुनीता	40
12. മലയാള കവിയുടെ സ്മൃതി സാഹിത്യം	ശ്രീമതി. കെ. എ. ജെസ്സി	45
13. प्रक्रियासर्वस्वे प्रतिपाद्यविचारः	डा.ललिताचन्द्रन्	52
14. व्यापारपदार्थविचारः।	डा. जिनिता के.एस्	59
15. शिवयोगदीपिका-परिचितिः	धनेशः पि. वी.	63
16. बृहज्जातकीय निषेकाध्यायमाधृत्य		
प्रसवमरणकालयोः निर्णयः	डा. प्रसादभट्टः	66
17. Educational Assessment	-Dr.Ekkurti.Venkateswarlu	69
18. नागकेसर का देश यहः एक पारिस्थितिक वाचन		
	डा.रम्या पि.आर्	80
19. Principles and Techniques of Programming		
	NishaVinod	84
20. Sports and games in india in the past		
	Sreejish P M	89
21. Śankarā's Methodology as a landmark in		
the history of commentary	Sudhish M V	95

22. वैयाकरणी प्रतिभा	डा.वि.श्रीनिवासनारायणः	100
23. धात्वर्थविषये प्राच्यनव्यवैयाकरणमतम् - नितेशकुमारद्विवेदी		105
24. मिहिरोक्तमाजीविकम्-आधुनिकान्वयश्च	विनायकभट्टः	109
25. काव्यप्रकाशे न्यायानामुल्लेखः तदध्ययनञ्च	सालुङ्के रोहित विष्णुः	112
26. नव्यवेदान्ताध्ययने अधिकारिनिरूपणम्	राजेशकुमारगुर्जरः	118
27. भारतीयदर्शनेषु न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वं महत्त्वञ्च	राजीवलोचनशर्मा	123
28. अद्वैतवेदान्ते आत्मस्वरूपम्	शम्भुशरणतिवारी	126
29. स्तोत्रसाहित्यम्	कविता के	130
30. सुगलार्थमालायाः व्याकरणशास्त्रकाव्यत्वम् -प्रियता टि एम्		134
31. शुककोकिलसन्देशकाव्ययोःपरिचयः	विजयकृष्णः टी.वी.	138
32.पुराणदिशा शैवावताराः	गोविन्दन् एन्	146
33. श्रीहर्षवाणीषु चार्वाकदर्शनम्	दिव्या पि चन्द्रन्	149
34. संस्कृतसाहित्ये महाकवेः रामपाणिवादस्य योगदानम् -नीना. के.सि		152
35. योगशिक्षा	मृत्युञ्जयचक्रवर्ती	158
36. आयुर्वेदग्रन्थानां पठने व्याकरणस्य प्राधान्यम् -गीतु प्रेमन्		160
37. आधुनिककाले अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य प्रसक्तिः	श्रीलता.एम्.के	163
38. प्रपञ्चसारनामके तन्त्रशास्त्रग्रन्थे सृष्टिविचारः	श्यामराजः सि	167
39. संस्कृतेन छात्रेषु जायमाना सांस्कृतिकचेतना	स्मिषा.वि.डि	172
40. भवभूतेः उत्तररामचरिते जीवनदर्शनम्	शिल्पा.पि	178
41. कर्मकर्तृप्रक्रिया	ग्रन्थि.वि.लक्ष्मीकीर्तिसुधा	181
42. DIMENSIONS AND LEVELS OF LEARNING		
43. List of Contributors	G. Naga Swathi	185

लेखनसारः -

अथ वेदाङ्गेषु नेत्रस्थानमवाप्तस्य ज्यौतिषशास्त्रस्य होरास्कन्धन्त्रगतो कर्मविचारोत्र निरूप्यते । आदौ ज्यौतिषस्य वेदाङ्गत्वं कथम्? प्रामुख्यं किम् ? इति जिज्ञासां परिहृत्य होरास्कन्धस्य वैशिष्ट्यमत्र कथ्यते ।

“प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते” इति वाक्यबलात् मनुष्यस्य जीवने आजीविकनिमित्तम् उद्योगं तु करणीयमेव । तत्र धनप्राप्तिरपि भवेत् । जतकस्य पूर्वार्जितकर्मविशेषाच्चास्य जीवने वृत्तिरश्रीयते । तच्चिन्तनं तु दशमभावेन एव । दशमस्थग्रहाणां कारकचिन्तनद्वारा वृत्तिचिन्तनं कर्तुं शक्यते ।

शस्त्रे तु तत्कालानुगुणं वृत्तयः निगदिताः सन्ति । अपि तु आधुनिककाले तेषामन्वयनं कथमित्यपि जिज्ञासा समुदेति । तदर्थं तत्तद्ग्रहद्वारा चिन्तनीयाः वृत्तयः तथा आधुनिकान्वयञ्च अत्र निरूपितो वर्तते । पुनः फलानुभूतिकालः विसंवादस्थाने फलनिरूपणं च निगदितः । सत्सर्वं विस्तरेण अत्र प्रतिपादयिष्यते ।

कूटशब्दाः : वृत्तिचिन्तनम्, आजीविकम्, कर्मभावः, दशमभावः, वराहमिहिरः, महीधरटीका

इह खलु जगति सर्वेऽपि मानवाः सुखं मे भूयात् दुःखं अनागपि मा भूदित्येव विचिन्तयन्ति । प्रपञ्चेऽस्मिन् सुखार्थं अर्थमावश्यकं वरीवर्ति । तादृशार्थस्य निमित्तं वृत्तिरपेक्षिता । सा वृत्तिः आजीविका नाम्ना प्रख्याता । “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः” इति लोकवादात् उद्योगस्य महत्त्वं जाज्ञायते । इदानीं तन काले जीविकानिमित्तं बहवः उपायाः परिलक्षन्ते । जातकस्य जीविका केन साहाय्येन, कस्मिन्विभागे, कस्यां दिशि, कियद्दूरे कदा सम्भवतीति मनसि जिज्ञासा समुदेति । परिवर्तनशीलसमाजे तान्सर्वान् ज्यौतिषशास्त्रस्य प्रामाणिकग्रन्थेषु परिशीलयितुं महान्क्लेशोऽनुभूयते गणकैः । अतः तन्निमित्तं पटुबुद्धिरपेक्षिता ।

कर्मचिन्तनं तु जातके दशमभावेन क्रियते इति हेतोः भावस्यास्य कर्मभावमित्यपि नामान्तरम् । दशमभावेन चिन्तनीयाः पदार्थाः एवमुक्ताः प्रश्नमार्गकारेण -

देवालय नगरसभा मार्गालयदाससर्वकर्माणि ।

आज्ञालम्बनमेतत्सर्वं चिन्तनीयं हि दशमेन ॥¹ इति ।

अत्र प्राधान्येन कर्मचिन्तनत्वात् कर्मभावमिति व्यवहारः । मिहिराचार्यः स्वीये

¹ प्रश्नमार्गम् . अ-१४

बृहज्जातके पुरुषस्य धनप्राप्तिकारणं एवं न्यरूपि

अर्थाग्निः पितृजननी सपत्नमित्र भ्रातृ स्त्री-भृतकजनादिवाकराद्यैः ।

होरेन्दोर्दशमगतैर्विकल्पनीया भेन्द्रकार्कास्पदपतिगणेशनाथवृत्या ॥

लग्नचन्द्रयोः दशमस्थानस्थितैः सूर्यादिग्रहैः अर्थापत्तिर्भवति । अतः लग्नाद्वा चन्द्राद्दशमस्थाने सूर्यश्चेत् पित्रादिभ्यो धनप्राप्तिः विकल्पनीया । एवं चन्द्रे लग्नाद्दशमगते मातुः सकाशात् , कुजः लग्नचन्द्रयोः दशमे तिष्ठति चेत् शत्रुद्वारा, बुधश्चेत् मित्रद्वारा, गुरुश्चेत् भ्रातृद्वारा , शुक्रश्चेत् योषितः सकाशात् , शनिश्चेत् सेवकादिद्वारा धनप्राप्तिः सम्भवति । जातकस्य लग्नात् तथा चन्द्रादपि दशमभावे ग्रहाः सन्ति चेत्तर्हि तेषां स्वस्वदशान्तर्दशायायां अभीष्टफलदायकाः भवन्ति । लग्नाच्चन्द्राद्वा न कश्चिद्दशमस्थो भवति तदा वृत्तिनिर्धारवसरे मिहिरोक्तम् 'भेन्द्रकार्कास्पदपतिगणेशनाथवृत्या' इतिवच्चिन्तनीयम् । लग्न-चन्द्र-अर्काणां मध्ये यो बली तस्यास्पदपतिर्नाम दशमाधिपतिः यस्मिन्नंशे तिष्ठति तस्मिन्नवांशस्य या वक्ष्यमाणा वृत्तिः तथा वृत्या जातकस्य धनमागम्यते इति विवरणकारस्य महीधरस्याभिप्रायः । 2

लग्नाच्चन्द्राद्वा दशमाधिपतिः यस्मिन्नवांशे तिष्ठति तदनु रूपं वृत्तिरिति प्रदशयति यत् -

अर्कांशे तृणकनकोर्णभेषजाद्यैश्चन्द्रांशे कृषिजलजाङ्गनाश्रयाच्च ।

धात्वग्निप्रहरणसाहसैः कुजांशे सौम्यांशे लिपिगणितादि काव्यशिल्पैः ॥3

जीवांशे द्विजविबुधागमादि धर्मैः काव्यांशे मणिरजतादि गोमहिष्यैः ।

सौरांशे श्रमवधभारनीचशिल्पैः कर्मेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धिः ॥4

लग्नाच्चन्द्राद्वा दशमभावाधिपः सूर्यनवांशगतो भवति चेत् जातकः तृणैः, सुगन्धैः नाम अङ्गरागसुगन्धक्रयविक्रयद्वारा, कनकेन नाम आभूषणनिर्माणद्वारा सुवर्णव्यवसायद्वारा वा, औषध्यादिद्वारा चिकित्सकरूपेण, राजसेवया नाम प्रशासकरूपेण, ऊर्णया नाम वस्त्रविक्रय द्वारा धनमाप्नोति । अधुनातन काले वक्तव्यं चेत् रव्यंशे सुवर्णादिव्यवहारः , वैद्यकीयक्षेत्रम्, वस्त्रनिर्माणं विक्रयणं वा वक्तव्यमपद्यते ।

चन्द्रांशेत् कृष्यादिकार्येण जलजैः स्त्रीभिः च धनमाप्नुयात् । अधुनातनकाले कृषिकार्यं तु वर्तते । तथा जलजमित्युक्तत्वात् मत्स्योद्यमः , मणि-शंखादीनां व्यापारः , तथा जलोत्पन्न पुष्पाणां क्रयणम्, पुनः जलस्येव क्रयणमेवमादिभिः व्यवहारैः धनागमः ।

नवांशाधिपतिः कुजश्चेत् मृत्तिकादिभिः धातुभिः, अग्निक्रियया, प्रहरणैः धनप्राप्तिः इत्युक्तम् ।

¹ बृहज्जातकम्- १०/१

² बृहज्जातकविवरणम् -महीधरः १०/१

³ बृहज्जातकम्- १०/२

⁴ बृहज्जातकम्- १०/३

आधुनिकेकाले तत्सम्बद्धवृत्तयः सन्ति । यथा धातुभिः नाम metal engineering, metal merchant, अग्निक्रिया नाम पाचकवृत्तिः, यज्ञक्रिया, अग्निशामकसेना, welding, इत्यादयः । साहसं नाम सैन्यकार्यम्, साहसक्रीडाः, मल्लयुद्धम् इत्यादयः । एवं जातकस्य धनागमनं चिन्त्यम् ।

नवांशाधिपतिः बुधश्चेत् लिपि-गणित-काव्य-शिल्पादिभिः धनप्राप्तिः । लिपिरक्षरविन्यासः, तस्मात् टङ्कणकार्यं, DTP, Designing, तथा गणितमित्युक्तत्वात् ज्यौतिषिकवृत्तिः, accountant, clerk, तथा काव्यमित्युक्तं तस्माद्गीतादि रचनद्वारा, पूस्तकादीनां लेखनेन च तथा शिल्पमित्युक्तत्वात् चित्ररचना, शिल्पकर्म, civil engineer, इत्यादिभिः कार्यैः जातकः धनमाप्नोति ।

एवं गुरुः नवांशगतश्चेत् विप्राणां कर्मद्वारा धनप्राप्तिः । तस्मात् पूजादिकरणेन, प्रवचनेन, धर्मोपदेशेन, अध्यापनद्वारा अनुसन्धानादिकार्येण च धनप्राप्तिं वदेत् ।

शुक्रनवांशश्चेत् मुक्ता-प्रवालादि आभरणानां विक्रयणेन तथा गो-महिष्यादिभिः धनावाप्तिः । मुक्तादीनां क्रयविक्रयणन्तु इदानीमपि प्रचलत्येव । तथा गोः उत्पन्नानां व्यवहारोपिलाभप्रदः बरिवर्ति ।

शनिः नवांशाधिपश्चेत् श्रमेण-सेवाकार्येण च आजीविकी। अत्रापि नीचानां कार्यमित्युक्ते waste management इत्यादिद्वारा बहुदनमर्जयितुं शक्यते। नीचशिल्पमित्युक्ते दारुशिल्पनिर्माणमित्यादिकं भवन्ति प्रेष्यः सहस्रांशुजः इत्युक्तत्वात् शनिना सर्वकारीयसेवाऽपि भवेदिति केचित् ।

मित्रारि स्वग्रहगतैर्ग्रहैस्ततोर्थां तुङ्गस्थे बलिनि चभास्करे स्ववीर्यात् ।

आयुस्थैरुदयधनाश्रितैश्च सौम्यैः संचिन्त्यं बलसहितैरनेकधा स्वम् ॥ ।

नवांशाधिपतिः मित्रक्षेत्रे चेन्मित्रेण शत्रुक्षेत्रे चेत् शत्रुजनैः, स्वक्षेत्रे वन्धुभिः धनप्राप्तिर्भवति । धनप्रदग्रहाणां बलसमानम् एकादश – लग्न-द्वितीयस्थाः उच्चादिबलयुक्ताश्चेत् सौम्यग्रहैरनेकधा धनागमं विचिन्त्यम् ।

दशमसम्बन्धिग्रहाणां योगकारकग्रहाणां दशायां अन्तर्दशायां वा वृत्तिः लभ्यते इति वाच्यम् । स्त्रीजातकचिन्तनवसरेऽपि स्त्रीणां विहितं फलान्वयं विचिन्त्य अत्रोक्तविचारानुपयोक्तुं शक्यते ।

उपसंहारः -

एवं सूर्यादिग्रहाणां कर्मभावस्थितिवशाच्च जातकस्य आजीविकनिर्धारणं कृतमस्ति । तत्तद्ग्रहोक्तवृत्तिष्वपि ग्रहाणां बलवशात् वरिष्ठत्वम् अधमत्वं च ज्ञेयम् । इतोऽपि विविधयोगानां वशात् दशान्तर्दशावशात् दृष्टि – युतिवशाच्च बलाबलं विचिन्त्य फलमादिशेत् दैवज्ञाः । हीनबलैश्च ग्रहैः 'परिणमति फलोक्तिः स्वप्नचिन्ता स्ववीर्यैः' इतिवत् स्वप्ने एव तद्योगस्य फलानुभूतिर्भवतीति दैवज्ञानां उक्तिः । ॥ इति शम् ॥

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम् ।
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम्
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ।।

